

INTERFAOL METODLAR DARSNING JON TOMIRI

Mohinur Saidovna Saidova

Xorazm viloyati Bog'ot tumani

36-son maktabning o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dars jarayonida interfaol metodlarning ahamiyati hamda o'zbek tili darslarida qo'llaniladigan ba'zi interfaol metodlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, metod, so'z, interfaol, zanjir metodi, tartibsiz so'zlar metodi.

Dars – muqaddas. Buni har bir o'qituvchi chuqur anglagan holda har bir darsiga alohida e'tibor va mas'uliyat bilan yondashmog'i lozim. Shundagina o'qituvchi o'quvchilarga yangi bilim beribgina qolmasdan, ularning qalbida fanga bo'lgan qiziqish uyg'ota oladi. Buning uchun esa bugungi kunda mamlakatimizda barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yetarli. O'qituvchilardan esa yaratilgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishgina talab etiladi xolos.

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlodga, ularni har tomonlama komil insonlar qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda esa, albatta, ta'lim muassasalarining, ayniqsa, maktablarning roli va ahamiyati nihoyatda katta. Shuning uchun ham mamlakatimiz ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilib, amaliyotga tatbiq qilinmoqda.

Darhaqiqat, bugungi ta'lim jarayonini interfaol usullarsiz tasavvur etish qiyin. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan interfaol usullar muayyan guruhlarda o'qitiladigan o'quv fanining bosh maqsadiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Aks holda, qo'llanilgan interfaol usul hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. O'qituvchi tanlagan usul dars davomida bolaning faolligini, kattalar va tengdoshlari bilan to'g'ri muloqot qila olishini ta'minlashi, tilda mavjud, biroq o'quvchi uchun notanish bo'lgan yangi so'z va iboralarning mazmunini anglash, eslab qolishga, muloqot jarayonida qo'llashga harakat qilish ko'nikmalarini shakllantirishi zarur. Interfaol usullardan foydalanilgan holda o'tilgan darslar o'quvchilarni ijobiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrni erkin bayon qilishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga chorlaydi

O'zbek tili ta'limi jarayonida bir qancha interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Quyida o'zbek tili darslarida qo'llaniladigan ayrim interfaol metodlar haqida to'xtalib o'tamiz.

“Zanjir” metodi. Guruh to'rtga bo'linib, har bir guruhdan 1 o'quvchi doska oldiga chiqariladi. 1 o'quvchi fanga tegishli atamani aytadi. Keyingi o'quvchi oldingi

o‘quvchi aytganini va o‘zinikini qo‘shib aytadi. Undan keyingisi oldingi 2 o‘quvchi aytgan atamalarga yana o‘zi yangisini qo‘shib aytadi. O‘yin shu tariqa davom etadi, adashgan o‘quvchi o‘yindan chiqadi, eng oxiri o‘yindan chiqib ketmay qolgan o‘quvchi rag‘batlantiriladi. O‘yin xotirani mustahkamlashga juda qo‘l keladi.

Namuna:

1-o‘quvchi: ot.

2-o‘quvchi: ot, sifat.

1-o‘quvchi: ot, sifat, son.

2-o‘quvchi: ot, sifat, son, olmosh.

O‘yin shu tartibda davom qildiriladi.

“Tartibsiz so‘zlar” metodi. Ushbu metoddan o‘zbek tili darslarida bimalol foydalanish mumkin. Ushbu metodda o‘quvchilarga doska yoki plakatga yozilgan holda tarkibidagi harflarning o‘rni noto‘g‘ri joylashtirilgan so‘zlar taqdim qilinadi. Bu so‘zlar ona tili va adabiyot darslarida ishlatiladigan terminlardan iborat bo‘lishi mumkin. O‘quvchilar so‘zlardagi harflarning o‘rnini to‘g‘ri qo‘yib, termini topishlari kerak bo‘ladi. Bu metod o‘quvchilarni zukkolikka va topqirlikka undaydi. Shuningdek, ulardan fan terminlarni ham yaxshi bilishni talab qiladi.

Namuna: age – ega, liekishk – kelishik, g‘ibo‘n – bo‘g‘in, linu – unli.

“Zinama-zina”metodi faqat alohida darslar uchungina ahamiyatli emas. Undan istalgan darsda yoki istagan fanni o‘qitishda foydalanish mumkin. O‘yin o‘quvchilarni hozirjavoblikka, tezkorlikka, ziyraklikka, mushohada yuritishga, ijodkorlikka o‘rgatadi. Bu metodni quyidagicha amalga oshirish mumkin.

Sinfidagi o‘quvchilar 3 guruhga bo‘linadi. Har bir guruhning oxirida o‘tirgan o‘quvchilarga A, B, C, D, E harflari yozilgan javob varaqlari beriladi. O‘qituvchi test savollari va javoblarni A, B, C, D, E variantlarida o‘qiydi. Oxirgi o‘rindagi o‘quvchilar berilgan testning to‘g‘ri javobini quyidagi shartli belgilar asosida ko‘rsatadi. Masalan, quyidagi test savolini keltiraylik. Tushum kelishigi qo‘shimchasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Javob: A) -ni

B) -ning

C) -ga

D) -da

E) -dan

Ushbu test savoli o‘qilishi bilan o‘quvchilar A harfining tasviri tushirilgan varaqni ko‘rsatadi.

O‘quvchilarning qaysi biri tezlik bilan to‘g‘ri javobni ko‘rsata olsa, yonidagi sherigiga javob varaqalarini beradi. To‘g‘ri javobni ko‘rsata olmagan o‘quvchi yonidagi sherigiga javob varaqalarini bermaydi.

To'g'ri javobni ko'rsatgan guruh bir zina yuqoriga ko'tariladi. O'qituvchi keyingi savolni o'qiydi. Yana yuqoridagi holat qaytariladi. Savolning to'g'ri javobini ko'rsatgandagina, javob varaqalarini yonidagi sherigiga uzatadi.

O'quvchilardagi faollik, tezkorlik guruhiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar o'quvchilar to'g'ri javobni ko'rsata olmasa, guruh zinaning quyi pog'onalarida qoladi. Javob varaqalari o'quvchilar qo'lidan bir-biriga o'tib, oldingi qatordagi o'quvchilarga yetib keladi va o'sha guruh g'olib bo'ladi.

Test savoliga zudlik bilan javob ko'rsata olmagan o'quvchiga past baho qo'yiladi. Buni o'quvchining o'zi ham bilib turadi. Eng asosiysi, o'quvchi har bir javobni ko'rsatishi orqali o'z bilimiga baho qo'yib boradi.

“Zinama-zina” metodi o'quvchilarning bilimi, topqirligini oshiradi, xotirasini mustahkamlaydi. O'yinga bo'lgan qiziqish natijasida o'quvchilarda diqqat-e'tibor, idrok ortadi.

“Chigil yozdi” metodi. Dars boshlanishida bu usul darsga o'quvchilarni ruhiy tayyorlash va dars davomida o'quvchilar diqqatini mashg'ulotning keyingi bosqichiga tayyorlash uchun qo'llaniladi. O'qituvchi she'rlardan parcha aytishi, hazil savollar berishi, fonetik mashqlar bajarishi, ko'pincha qiziqarli o'yin tashkil etishi mumkin.

Xullas o'zbek tili darslarida bir qator interfaol usullardan samarali foydalanish mumkin. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning tafakkurini o'stirish, ularning mustaqil ishlash mahoratini oshirishga qaratilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Yo'ldoshev, R.Xusainova, U.Bobojonova. Ta'limning interfaol metodlari(metodik qo'llanma). Urganch-2011.
2. Sobirova M.R. O'zbek tili darslarida interfaol usullardan foydalanish Молодой ученый. – 2020. - № 14 (304).
3. www.ziyo.uz.

